

PAVLONIYANI ASOSIY KASALLIKLARI VA QARSHI KURASHISH CHORA TADBIRLARI

Erkayeva Nurxon Xaydarali qizi

“Qishloq xo’jaligi mahsulotlari saqlash va dastlabki qayta ishlash”
kafedrası mustaqil tadqiqotchi doktoranti

S.E Avazov

“Qishloq xo’jaligi fitopatologiyasi” kafedra mudiri, (DSc) professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911597>

Annotatsiya: Pavlovniya – (lot.Paulównia) yoxud Odam ato daraxti, – Povlovniyadoshlar (Paulowniaceae) oilasiga mansub, daraxt. Bargi to’kiladigan, baland bo’yli daraxt. Bargi yirik, taxminan 70 sm. Guli tojsimon, nim pushti, och siyohrang bo’ladi. Tanasining diametri 1 metrgacha yetadi.

Kalit so’zlar: Pavloniya, Antraknoz, fuzarioz, spora, mis kuporosi, temir kuporosi.

1-rasm Pavloniya sog’lom barglari

Urug’i paxta chanog’iga o’xshash, qobiq bilan qoplangan bo’ladi. Pavlovniyaning xushbo’y gullaridan parfyumeriya sanoatida, kosmetika sohalarida ham foydalaniladi. Pavlovniyaning gektaridan 800 kg. gacha yoki undan ham ko’proq asal olish mumkinligi isbotlangan. Pavlovniyaning namga bardoshliligi ham yuqori. Undan tayyorlangan yog’och eshik-romlar mana shu xususiyati bilan yog’ingarchilik mavsumida shishib qolmaydi va chirimaydi.

Quyida Pavloniya kasalliklari bilan tanishib chiqamiz.

Antraknoz pavloniya ko’chatlarining asosiy kasalliklaridan biri hisoblanadi. Bu kasallik pavloniya ko’chatlarining barglari va barg kurtaklarini shikastlaydi. Barglarda sariq va jigarrang dog’lar hosil qiladi. Taxminan 1 mm diametrli dog’lar keyinchalik markazda yorilib ketadi. Infeksiyalangan burglar erta tushadi. Dog’lar ko’pincha nam iqlimda hosil bo’ladi.

Kasallik rivojlanishi uchun qulay sharoitlar. Spora unib chiqishi uchun optimal harorat 25C, havoning nisbiy namligi 90-100%. O’sish davrida kasallikning rivojlanishi va tarqalishiga yog’ingarchilik va havo namligi tasir qiladi.

Nazorat usullari: Bolalar bogchalari pavloniya plantatsiyalaridan uzoqda tashkil etilishi kerak. Erta urug’lanish davri nam mavsumga togri kelmasligi uchun ekish vaqti mahalliy iqlimga qarab belgilanishi kerak. Ekishdan uch besh kun oldin tuproqni pentokloronitrobenzol

yoki temir sulfat va boshqalar bilan ishlov berish kerak urug'larni esa fenilmerkuriy asetatning 2 % li eritmasida 30 daqiqa davomida zararsizlantirish kerak.

2-rasm Antraknoz bilan kasallangan pavloniya barglari

Sfaseloma pavloniya bu o'simlikning yosh daraxtlariga tasir qiladigan keng tarqalgan kasallik. Kurtak barg poyalarda sariq jigarrang doglarni hosil qiladi.

Kasallik bilan kurashish chora tadbirlari antraknozda kabi.

Yosh novdalarning so'lish kasalligi. Kasallikning asosiy belgisi kurtak barg va poyalarning chirishi hisoblanadi. Kasallik qo'g'atuvchisi bu fuzarium zamburug'i.

Infeksiya tuproq orqali yosh ko'chatlarga yuqadi.

Kasallikka qarshi kurashish chora tadbirlari quyidagilardan iborat:

Ekishdan avval ko'chatlarga temir kuporosi bilan ishlov berish ekib bolingandan so'ng bordo suyuqligini bilan 15 kun davomida purkash kerak.

Bundan tashqari pavloniyaga quyidagi zararkunandalar hujum qiladilar:

3-rasm. Solish kasalligi

- *Phyllactinia imperialis* Miyabe;
- *Uncinula clintonii* Peck;
- *Cercospora paulownia* Hori;
- *Mycosphaerella paulownia* Shirai et Hara;
- *Valsa paulownia*;

- Miyabe et Hemmi;

References:

1. O'zbekistonning o'simliklar dunyosi. Toshkent, o'qituvchi, 1997 y.
2. Yoziyev L. H. Botanika. Qarshi, 2003 y.
3. Sahobiddinov S. S. o'simliklar sistematikasi. T., 1976 y.
4. To'xtaev A., Hamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. T., 1994 y.
5. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T., 2005 y.
6. Hamdamov I. H., Abilova S. A. Tabiiy fanlar konsepsiyasi. T., 2007 y.
7. Haydarov Q., Nishonov S. Tabiatshunoslik asoslari va bolalarni atrof-
tabiat bilan tanishtirish. T. 1992 y.
8. <https://paulownia-energy.agrobiz.net/article/view/osnovnye-bolezni-i-nasekomye-vrediteli-pavlovnii/>

INNOVATIVE
ACADEMY